

O'RTA TA'LIM MUASSASALARIDA XORIJIY TILLARNI O'QITISH METODIKASI

¹Jumayeva Qunduz Rasulovna, ²Raxmatullayeva Zuhra Raxmatullayevna

¹Xalq deputatlari G'uzor tuman Kengashi kotibiyat muatxassisi, deputat

²Xalq deputatlari G'uzor tuman kengashi deputati, 2-IMTT direktori

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11085115>

Anotatsiya. Bugungi kunda dunyo talabiga javob berish uchun chet tillarini o'rganish har bir shaxsning zaruriyat darajasiga aylandi. Shu sababli mamlakatimizdagi har bir o'rta ta'lim muassasalarida chet tilini o'qitish yo'lga qo'yilgan. Ushbu maqolada o'rta ta'lim maktablarida chet tilini o'qitishning metodik yo'llari va o'quvchilarga qiziqarli qilib dars berish va ularni xorijiy tillarni o'rganishga yo'naltirish hamda chet tili o'qitish jarayonida zamonaviy va samarali innovasion metodlardan foydalanish haqida to'xtalib o'tiladi.

Kalit so'zlar: innovatsion, metodika, qo'llanma, darslik, texnika

Аннотация. Сегодня изучение иностранных языков стало необходимостью для каждого человека, чтобы соответствовать требованиям мира. Поэтому в каждом среднем учебном заведении нашей страны с

Ключевые слова: инновационный, методика, пособие, учебник, методика.

Abstract. Today, learning foreign languages has become a necessity for every person to meet the demands of the world. Therefore, in every secondary educational institution in our country

Keywords: innovative, methodology, manual, textbook, technique

Xorijiy tillarni o'qitishda zamonaviy texnologiyalarga tayangan holda dars jarayonlarini olib borish. Jahon amaliyoti va eng so'nggi nazariyalardan foydalangan holda, maktab o'quvchilarining ta'lim jarayonida faolligini oshirish va asosiy o'quvchilarni o'ziga jalb eta oladigan va diqqatini torta oladigan metodikalardan foydalanish xorijiy tillarni o'qitish va rivojlantirishga katta hissa qo'shadi.

Til o'rganish insonlar hayotida juda muhim ahamiyat kasb etadi.

Mamlakatimizda ta'lim olayotgan o'rta ta'lim tashkilotlarida asosan uch tilni o'rganadilar o'zbektili, rus tili va ingliz tillari.

Uchchala til orasida chet tilini o'rganish va o'rgatish muayyan jihatlari bilan juda katta farq qiladi. Bu jarayon o'z o'rnida chet tilini o'qitish texnologiyasini talab qiladi.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017-yil 7- fevraldagi

"O'zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo'yicha harakatlar strategiyasi to'g'risida" gi PF 4947-son farmoni va shu yo'nalishga tegishli boshqa hujjatlar asosida chet tilini o'rganish samaradorligi ancha yuqori natijalarni qayd etmoqda. Xorijiy tillarni o'qitishda hozirgi kunda zamon talabiga aylangan turli xil zamonaviy texnologiyalardan foydalanilsa va darslar ham chet tiliga moslashtirilgan sinf honalarda o'tilsa mamlakatimizda chet tillarini o'qitish ko'rsatgichi yuqori natijani ko'rsatishiga aminman.

REFERENCES

1. Respublikasi Prezidentining Farmoni, 07.02.2017 yildagi PF-4947-son qarori
2. Rasulova M.Kning "Chet tillarini o'qitishning zamonaviy usullari" 3-nashr Nukus ARKTI, 2017
3. WWW.cyberleninka.ru

4. WWW.blog.xabar.uz
5. WWW.tarbiyachilar.uz